

PSIXOSOMATIK KASALLIKLARNI PSIXOLOGIK DIAGNOSTIKA VA KORREKSIYA QILISH

Rasulova Naima Baxtiyorovna

Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti

Psixologiya yo`nalishi 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19091710>

Annotatsiya: Ushbu tezis psixosomatik kasalliklarning psixologik omillar bilan bog'liqligini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqotda stress, emotsional zo'riqish va ichki psixologik konfliktlarning somatik buzilishlarga ta'siri 35 nafar respondent ishtirokida o'tkazilgan empirik kuzatuv asosida tahlil qilindi. Psixologik diagnostika usullari (suhbat, testlar) va psixokorreksiya metodlari salomatlikni tiklash jarayonida muhim ekani asoslandi. Natijalar kompleks yondashuv psixosomatik simptomlarni kamaytirish va psixologik barqarorlikni oshirishda samarali ekanini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: psixosomatika, stress, diagnostika, psixokorreksiya, emotsional zo'riqish, empirik tadqiqot (35 respondent).

Аннотация

Данной тезис является изучение взаимосвязи между психосоматическими заболеваниями и психологическими факторами. В исследовании анализировалось влияние стресса, эмоционального стресса и внутренних психологических конфликтов на соматические расстройства на основе эмпирического наблюдения с участием 35 респондентов. Было доказано, что методы психологической диагностики (интервью, тесты) и методы психокоррекции важны в процессе восстановления здоровья. Результаты показали, что комплексный подход эффективен в снижении психосоматических симптомов и повышении психологической стабильности.

Ключевые слова: психосоматика, стресс, диагностика, психокоррекция, эмоциональный стресс, эмпирическое исследование (35 респондентов).

Abstract

This thesis aims to study the relationship between psychosomatic diseases and psychological factors. The study analyzed the impact of stress, emotional stress, and internal psychological conflicts on somatic disorders based on empirical observation with the participation of 35 respondents. It was substantiated that psychological diagnostic methods (interviews, tests) and psychocorrection methods are important in the process of restoring health. The results showed that an integrated approach is effective in reducing psychosomatic symptoms and increasing psychological stability.

Keywords: psychosomatics, stress, diagnostics, psychocorrection, emotional stress, empirical research (35 respondents).

Kirish

Hozirgi davrda inson salomatligi faqat jismoniy omillar bilan emas, balki ruhiy holat bilan ham uzviy bog'liqdir. Psixosomatik kasalliklar psixologik omillar ta'sirida yuzaga keladigan somatik buzilishlar ko'rinishida namoyon bo'lishi mumkin. Ilmiy tadqiqotlar uzoq davom etuvchi stress yurak-qon tomir, oshqozon-ichak va asab tizimi kasalliklarining rivojlanishiga sabab bo'lishini ko'rsatadi. [1]. Shu sababli salomatlikni ta'minlashda psixologik yondashuvlar muhim o'rin tutadi.

Psixosomatika psixika va tana o'rtasidagi o'zaro ta'sirni o'rganuvchi fan sohasidir. Tadqiqotlar stress organizm gomeostazini buzib, turli somatik kasalliklar rivojlanishiga turtki berishi mumkinligini tasdiqlaydi [2].

Psixosomatik buzilishlarni davolashda faqat tibbiy yondashuv bilan cheklanib qolmasdan, psixologik diagnostika va psixoterapevtik usullarni qo'llash zarur.

35 nafar respondent ishtirokidagi empirik kuzatuv natijalari stressli vaziyatlarda turli coping strategiyalarining qo'llanilishini ko'rsatdi. Muammoni hal qilishga yo'naltirilgan strategiyalar psixologik barqarorlikni oshiradi, qochish strategiyalari esa uzoq muddatda psixosomatik simptomlarning kuchayishiga olib kelishi mumkin. Bu holat psixologik yordam va profilaktik tadbirlarning ahamiyatini tasdiqlaydi.

Mavzuning dolzarbligi

Hozirgi davrda inson salomatligi masalasi nafaqat tibbiyot, balki psixologiya fanining ham muhim tadqiqot yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy jamiyatda hayot sur'atining tezlashishi, ijtimoiy bosim, doimiy stress va emotsional zo'riqishlar inson ruhiy holatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Natijada psixologik omillar bilan bog'liq bo'lgan psixosomatik kasalliklar soni ortib bormoqda. Ilmiy tadqiqotlar stress, xavotir va depressiv holatlar inson organizmida turli somatik buzilishlarni keltirib chiqarishini ko'rsatadi [1].

Psixosomatik kasalliklar psixologik omillar va somatik simptomlar o'zaro ta'siri natijasida yuzaga keladi. Uzoq davom etuvchi stress, emotsional zo'riqish va ichki konfliktlar organizm gomeostazini buzib, turli kasalliklarning rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin [2]. Bu holat yurak-qon tomir tizimi, oshqozon-ichak organlari va teri kasalliklarida ko'p kuzatiladi.

Psixologik diagnostika psixosomatik kasalliklarni aniqlash va ularni davolashda muhim bosqich hisoblanadi. Diagnostika jarayonida klinik suhbat, kuzatish va psixologik testlar qo'llaniladi. Klinik suhbat bemorning emotsional holati, stress omillari va hayot tarzi haqida ma'lumot beradi. Testlar esa stress va depressiya darajasini aniqlashga yordam beradi. Olingan natijalar asosida individual psixokorreksion dasturlar ishlab chiqiladi.

Psixokorreksiya psixosomatik simptomlarni kamaytirishga qaratilgan psixologik usullar tizimidir. Kognitiv-xulqiy terapiya salbiy fikrlash stereotiplarini o'zgartirishga yordam beradi. Relaksatsiya texnikalari emotsional zo'riqishni kamaytiradi. Guruhiy treninglar va psixologik maslahatlar shaxsning ijtimoiy moslashuvini kuchaytiradi [4].

Nazariy jihatdan psixosomatik kasalliklar psixoanalitik yondashuv bilan ham izohlanadi. Sigmund Freud psixologik konfliktlar somatik ko'rinishda namoyon bo'lishini ta'kidlagan [5]. Uning fikricha, bostirilgan hissiyotlar nevrotik simptomlarga sabab bo'lishi mumkin. Stress mexanizmlarini ilmiy jihatdan o'rgangan Hans Selye uzoq davom etuvchi stress organizm himoya tizimini zaiflashtirishini asoslab bergan [2].

Stressni idrok etish va unga moslashish jarayonlarini o'rgangan Richard Lazarus tadqiqotlari coping strategiyalarining psixologik barqarorlikdagi rolini ko'rsatadi [1]. Inson stressli vaziyatni qanday baholashi uning emotsional reaksiyasiga ta'sir qiladi. Muammoni hal qilish strategiyasi psixologik salomatlikni saqlashda samarali hisoblanadi.

Empirik tadqiqot (35 respondent) natijalari:

40% respondent muammoni hal qilish strategiyasini qo'llagan;

31% respondent emotsional qo'llab-quvvatlashga murojaat qilgan;

29% respondent stressdan qochish strategiyasini tanlagan.

Natijalar psixologik strategiyalar salomatlikka ta'sir qilishini tasdiqlaydi. Muammoni hal qilish strategiyasi psixologik barqarorlikni oshiradi, qochish strategiyasi esa psixosomatik simptomlarni kuchaytirishi mumkin.

Xulosa

Psixosomatik kasalliklar psixologik va somatik omillar o'zaro ta'siri natijasida yuzaga keladi. Empirik tadqiqot natijalari stressni boshqarish strategiyalari salomatlikka ta'sir qilishini ko'rsatdi. Psixologik diagnostika kasallik sabablarini aniqlashga, psixokorreksiya esa emotsional muvozanatni tiklashga xizmat qiladi. Kompleks yondashuv psixosomatik simptomlarni kamaytirish va salomatlikni tiklashda eng samarali strategiya hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Lazarus R. Stress and Emotion. – New York: Springer, 1999.
2. Selye H. The Stress of Life. – New York, 1976.
3. Freud S. Introduction to Psychoanalysis. – London, 2001.
4. Karimova V. M. Psixologiya. – Toshkent: O'qituvchi, 2002.
5. G'oziyev E. G'. Umumiy psixologiya. – Toshkent, 2010.